

„GeoDigIT“

Digitale Medienkompetenzen in der Geographieausbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Monika Reuschenbach

Didaktiken Gesellschaftswissenschaften

Pädagogische Hochschule Zürich

monika.reuschenbach@phzh.ch

Tobias M. Schifferle

Didaktiken Gesellschaftswissenschaften

Pädagogische Hochschule Zürich

tobias.schifferle@phzh.ch

Pascal Tschudi

Didaktiken Gesellschaftswissenschaften

Pädagogische Hochschule Zürich

pascal.tschudi@phzh.ch

angenommen nach redaktionsinterner Begutachtung

Abstract:

Das Projekt GeoDigIT an der Pädagogischen Hochschule Zürich untersucht, wie fachspezifische digitale Medienkompetenzen in der Geographieausbildung von Lehrkräften gefördert werden können. Durch eine systematische Literaturrecherche und Inhaltsanalyse wurden 20 digitale geographiespezifische Kompetenzen identifiziert, die für die Ausbildung relevant sind. Diese Kompetenzen wurden in Lehr-/Lernsettings integriert und mit Studierenden erprobt. Eine Befragung der Studierenden zu den geförderten Kompetenzen diente als Basis für die Entwicklung weiterer Lehr-/Lernsettings.

Stichwörter: Digitale Medienkompetenzen, Lehrkräfteausbildung, Fachdidaktik Geographie

The GeoDigIT project at the Zurich University of Education examines how subject-specific digital media skills can be promoted in geography training for teachers. Through a systematic literature search and content analysis, 20 digital geography-specific competences that are relevant for training were identified. These competences were integrated into teaching/learning settings and tested with students. A survey of students on the competences promoted served as the basis for the development of further teaching/learning settings.

Keywords: digital media skills, teacher training education, didactics of geography

1. Digitalität als Bildungsaufgabe

1.1 Digitales Lernen im Geographieunterricht

Die Kultur der Digitalität der heutigen Gesellschaft beeinflusst alle Lebensbereiche, so auch die Bildung. Für den Geographieunterricht ergeben sich zwei bildungsrelevante Entwicklungen: Zum einen kann die Welt heute anders analysiert und wahrgenommen werden als früher. Bilder, Videos, soziale Medien und Dokumentationen erlauben es, Informationen über fast jeden Raum der Welt zu erhalten und dadurch die Welt schneller, vielfältiger oder auch detailreich zu entdecken. Zum anderen ermöglichen digitale Werkzeuge veränderte Formen des Lehrens und Lernens, z.B. eine größere Individualisierung oder die eigenständige Recherche nach fachrelevanten Informationen (Felgenhauer & Gäbler, 2019). Sowohl die veränderte Aneignung der Welt als auch das Handeln mit Technologien der geographischen Informationsverarbeitung prägen also das gegenwärtige, besonders aber das zukünftige Lernen im Geographieunterricht (HGD, 2020: 3).

Entsprechend hat die Schule als Ort formaler Bildungsprozesse unter anderem die zentrale Aufgabe, Lernende dazu zu befähigen, sich in einer durch Digitalität geprägten Welt zurechtzufinden (HGD, 2020: 1). Daraus abgeleitet, ermöglicht und erfordert der digitale Wandel neue (fach-)didaktische Zugänge in einer Hochschule. Denn wenn davon ausgegangen werden kann, dass Lehrkräfte Vorbilder, aber auch Vermittelnde bei der Förderung digitaler Kompetenzen sind, ergibt sich die Notwendigkeit, sie „bereits in ihrer Ausbildung dazu zu befähigen, digitale Medien kompetent und didaktisch reflek-

tiert für die (fachspezifische) Gestaltung von Lehren und Lernen [...] einzusetzen und Kompetenzen für eine zielgerichtete Orientierungs- und Handlungsfähigkeit der Schüler*innen in der digital geprägten Gesellschaft zu fördern“ (van Ackeren et al., 2019: 106).

Dieser Anspruch wird dadurch unterstrichen, dass Lehrkräfte – so nationale und internationale Studien wie Eickelmann et al. (2019) und van Ackeren et al. (2019) – zumeist nur dann digitale Medien so einsetzen können, dass sich ein Qualitätsbeitrag zur Gestaltung von Schule und Unterricht ergibt, wenn sie im Rahmen ihrer Ausbildung auf den Einsatz digitaler Medien entsprechend vorbereitet worden sind. Auf diese Weise lernen Studierende nicht nur, grundsätzlich mit digitalen Medien umzugehen, sondern sie im fachlichen Kontext zur Gewinnung, Verarbeitung, der Analyse und Darstellung von fachbezogenem Wissen und dem Erwerb fachlicher Fähigkeiten einzusetzen und anzuwenden. Entsprechend bedeutsam ist daher der Anspruch, digitale Bildung im Kontext der verschiedenen Fächer zu erfassen und fachspezifisch auszugestalten (vgl. HGD, 2020). Digitale Bildung im geographischen Kontext umfasst (nach Pettig & Gryl, 2023: 11) folgende drei Aspekte, die sich gegenseitig beeinflussen:

- *Geographisches Lernen mit, über und durch digitale Medien:* Unter diesem Gesichtspunkt wird Lernen digital unterstützt, wobei Lernende digitale Kompetenzen erwerben und diese Prozesse reflektieren. Im Fokus steht die Förderung digitalbezogener Kompetenzen.
- *Geographische Bildung in digitalen Medien:* Unter diesem Gesichtspunkt werden Gelingensbedingungen einer Medienbildung zusammengefasst. Dabei wird ermöglicht, sich in der Me-

dialität des Daseins zu orientieren, zu positionieren, Situationen zu reflektieren und Unbekanntes zu antizipieren.

- *Digitale Geographien als Bildungsgelände*: Dieser Gesichtspunkt legt den Fokus auf räumliche und sozioökonomische Implikationen der digitalen Transformation auf Individuen und die Gesellschaft.

1.2 Das Forschungsprojekt GeoDigIT an der Pädagogischen Hochschule Zürich

An der Pädagogischen Hochschule Zürich (nachfolgend: PHZH) konnte 2022 ein Projekt gestartet werden, das sich diesen Fragen annimmt und spezifisch für die Rahmenbedingungen der Lehrkräftebildung in Zürich zu klären versucht. Das intern geförderte Forschungsprojekt GeoDigIT hatte zum Ziel, die für die Geographieausbildung angehenden Lehrkräfte relevanten digitalen Kompetenzen zu identifizieren und die Ausbildung an der PHZH hinsichtlich fachbezogener digitaler Kompetenzen mit entsprechenden Lehr-/Lernsettings weiterzuentwickeln. Die Ausgangslage der formalen Rahmenbedingungen einer Lehrkräfteausbildung in der Schweiz sind im nachfolgenden Kasten erläutert.

Die Forschungsfrage des Projekts lautet: „Wie können fachspezifische digitale Medienkompetenzen in der Geographieausbildung an der PHZH gefördert werden, um die entsprechenden Kompetenzen von Studierenden positiv zu verändern?“

Aufgrund der spezifischen Ausgangslage bezüglich formaler Ausbildungsbedingungen in Zürich wurde der Fokus auf den ersten Teilaspekt der digitalen Bildung nach Pettig und Gryl (2023: 11) gelegt, nämlich das „Geographische Lernen mit, über und durch digitale Medien“. Damit

wird vorwiegend ein gesellschaftlicher Auftrag untersucht, der sich sowohl in der Bildungspolitik manifestiert als auch im fachlich-fachdidaktischen Kontext diskutiert wird.

Geographieausbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich

In der Schweiz besuchen Lernende die Volksschule, die zwei Jahre Kindergarten und neun Schuljahre umfasst. Die Schuljahre gliedern sich in sechs Jahre Primarstufe und drei Jahre Oberstufe (Sekundarstufe I).

Lehrkräfte erwerben für die Unterrichtstätigkeit auf der Primarstufe und auf der Oberstufe jeweils unterschiedliche Lehrdiplome. Das Forschungsprojekt GeoDigIT fokussiert die Ausbildung von Lehrkräften der Sekundarstufe I. Das Lehrdiplom der Sekundarstufe I umfasst die Ausbildung in fünf Fächern. Die Ausbildung findet an Pädagogischen Hochschulen statt und besteht aus drei Bereichen: a) Fachausbildung (Fachwissenschaft und Fachdidaktik) für jedes der fünf Studienfächer, b) Bildungs- und Erziehungswissenschaft sowie c) berufspraktische Ausbildung. Das Fach Geographie ist im Fächerverbund „Räume, Zeiten, Gesellschaften“ mit Geschichte zusammengefasst, die Ausbildung umfasst an der PHZH total 40 ECTS. Die obligatorische Grundausbildung besteht aus 4 Kursen à 2 Semester-Lektionen (total 11 ECTS), hälftig Fachdidaktik und Fachgrundlagen.

2. Methodisches Vorgehen

2.1 Übersicht

Die Komplexität der Forschungsfrage erforderte ein schrittweises Vorgehen. Daraus ergaben sich unterschiedliche Teilfragen, die mit verschiedenen Methoden erarbeitet wurden (vgl. Tab. 1).

Tab. 1: Übersicht über die Projektphasen im Projekt GeoDigIT

Schritt	1: Fachspezifische digitale Medienkompetenzen	2: Kompetenzen / Einstellungen der Studierenden	3: Neu- und Weiterentwicklung der Lehr-/Lernsettings
Ziele	<p>Bestimmen von fachspezifischen digitalen Medienkompetenzen für Studierende der Geographieausbildung in Zürich, unter Beachtung der formalen Rahmenbedingungen</p> <p>Umsetzung durch zwei Analysephasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bestimmung allgemeiner Medienkompetenzen b. Auswählen der unter a) festgelegten Kompetenzen mit dem Fokus Geographieausbildung Zürich 	<p>Prä-Befragung: Erfassung von Einstellungen, Kompetenzen und Bedürfnissen zum digitalen Lernen mit, über und durch digitale Medien</p> <p>Intervention mit exemplarischen Lehr-/Lernsettings</p> <p>Post-Befragung</p>	<p>Weiter- und Neuentwicklung von Lehr-/Lernsettings, die fachspezifische digitale Medienkompetenzen fördern können und die Akzeptanz für das Lernen mit, über und durch digitale Medien verbessern</p>
Methode	<ul style="list-style-type: none"> a. systematische Literaturrecherche und qualitative Inhaltsanalyse b. systematische Literaturrecherche, vergleichende Textinterpretation und Expert*in-sounding zur Validierung 	<p>Anonymisierte explorative nicht-experimentelle Prä-/Post-Online-Befragung mit offenen und geschlossenen Items</p>	<p>Entwicklungsarbeit</p>

Methodisches Vorgehen der verschiedenen Projektphasen

2.1.1 Schritt 1a: Allgemeine digitale Medienkompetenzen

Für die Kompetenzanalysearbeit wurde ein induktives Vorgehen gewählt, weil es nur so möglich war, sich einen Überblick über die Anforderungen für die angestrebte Zielsetzung zu verschaffen. Dieser Überblick sollte aufzeigen, welche digitalen Kompetenzen im deutschsprachigen Raum im Bereich der Bildung erwartet

werden. Mit dem Projektfokus Bildung von Lehrkräften wurde zunächst definiert, welche Quellen aus der umfassenden Datenlage beachtet werden sollten. Die Quelle sollte konkrete grundlegende Kompetenzbeschreibungen listen, sich auf Aspekte der Bildung beziehen und Lehramts-/PH-Studierende im deutschsprachigen Raum adressieren.

Basierend auf diesen Bedingungen wurden bildungspolitische überfachliche Orientierungsrahmen für Grundkompetenzen aus den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz analysiert, beispielsweise das European Framework for the Digital Competence of Educators (Redecker, 2017) oder die Strategiepapiere der deutschen Kultusministerkonferenz (2017). Bei diesen Referenzdokumenten handelt es sich um sogenannte *policy papers*, also Strategiepapiere mit konkreten (bildungspolitischen) Empfehlungen. Die Kompetenzformulierungen wurde durch eine Inhaltsanalyse nach Kuckartz vorgenommen. Dabei wurden Kategorien und Items pro Kategorie codiert. Eine kollegiale Validierung im Projektteam ergänzte die Analyse. Zudem wurde wegen der vorwiegend verwendeten *policy papers* eine weitere Validierung mit Hilfe von forschungsbasierten Kompetenzbeschreibungen aus der Medienbildung vorgenommen. Dies geschah mit dem Kompetenzstrukturmodell für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Medienbildung der PHZH (Düssel et al., 2018).

2.1.2 Schritt 1b: Fachspezifische digitale Medienkompetenzen

Die allgemeinen digitalen Medienkompetenzen wurden dann mit Blick auf die inhaltlichen und administrativ-formalen Rahmenbedingungen der Geographieausbildung an der PHZH analysiert. Methodisch erfolgte die Spezifizierung

in Anlehnung an eine vergleichende Textanalyse unter Berücksichtigung, dass die Textteile aus unterschiedlichen Formaten (z.B. Aufzählung, Stichworte) bestanden. Die Analyse beachtete inhaltliche sowie formal-administrative Aspekte wobei konkrete geographische Unterrichtsthemen nicht berücksichtigt wurden, da digitale Kompetenzen unabhängig von unterrichtlichen Lerngegenständen gefördert werden können. Die nachfolgend aufgeführten Dokumente sind für die Ausbildungsinhalte der PHZH verbindlich und mussten daher berücksichtigt werden:

- Rahmenvorgaben für die LL-Bildung im Fach Geographie an Universitäten und PH's der Schweiz (VDG-CH, 2013),
- Bildungsstandards Geographie für den Mittleren Schulabschluss (DGfG, 2014; 2020),
- Lehrplan 21, Medien und Informatik – explizite Bezüge RZG (D-EDK, 2015),
- Koordinationspapier GGP-Fachdidaktik vom 22.5.2017 (Fachbereich GGP, PHZH intern).

Die mittels der Analyse als für die geographischen Ausbildungsinhalte an der PHZH relevant identifizierten Kompetenzen werden in Kapitel 3.1 dargelegt.

2.1.3 Schritt 2: Kompetenzen und Einstellungen der Studierenden

Ausgehend von der Tatsache, dass Lehramtskandidat*innen wenig technikaffin sind und den Effekt des digitalen Wandels in der Schule als klein einschätzen (Eickelmann & Drossel, 2020) scheint die Motivation zum Erlernen digitaler Kompetenzen fraglich. Allerdings sind diese Haltungen veränderbar und hochschulische Lerngelegenheiten zur me-

dienpädagogischen Professionalisierung leisten einen wesentlichen Beitrag dazu. Zum einen stellen also Einstellungen zu digitalen Medienkompetenzen eine wesentliche Gelingensbedingung für den Erwerb eben dieser Kompetenzen dar: Wer bereit und offen gegenüber dieser Entwicklung ist, ist auch gewillt, sich die entsprechenden Fähigkeiten und das nötige Wissen anzueignen. Zum anderen ist bekannt, dass wer guten digital gestützten Unterricht kennenlernt, ihn eher selbst umsetzen wird (Irion et al., 2023).

Aus diesen Gründen wurde eine Befragung zu Einstellungen, Haltungen und Vorwissen erarbeitet, um vertiefte Einblicke in die Situation der Studierenden in Zürich zu erhalten und die in der Literatur beschriebene Ausgangslage einzuordnen. Weiter wurde eine Intervention mit exemplarischen Lehr-/Lernsettings durchgeführt, die basierend auf den in Projektschritt 2 bestimmten Kompetenzen ausgearbeitet wurden. Dies erlaubte es, die Befragung zu Einstellungen, Haltungen und Vorwissen nach der Intervention zu wiederholen und zu testen, ob bezüglich der befragten Items eine Veränderung resultierte. Mit den Erkenntnissen können sowohl die erprobten Lehr-/Lernsettings eingeordnet werden, als auch neue Lehr-/Lernsettings für die Ausbildung in Zürich entwickelt werden.

Die Prä-Befragung wurde im Februar 2024 durchgeführt. Sie erfolgte schriftlich mittels Onlinefragebogen bei allen Studierenden, die sich zum Zeitpunkt der Befragung in der fachdidaktischen Geographiausbildung Sekundarstufe I befanden (n=105). Die Interventionen durch zwei Lehr-/Lernsettings fand im Frühlingsemester zwischen März und Mai 2024 statt. Die Post-Befragung wurde Ende Mai 2024 durchgeführt. Die Prä- und die Post-Befragung umfassten die gleichen Items. Die

20 digitalen geographiespezifischen Medienkompetenzen mussten im Hinblick auf Wichtigkeit, Zutrauen und Unterstützungsbedarf eingeschätzt werden. Neben sozio-demografischen Angaben wurden drei validierte Skalen verwendet, um die grundsätzliche Bereitschaft der Studierenden, Medien im Unterricht einzusetzen, besser einschätzen zu können: Aus dem P3DiG Projekt (Irion et al., 2023) die Enthusiasmus- und Ängstlichkeitsskala, sowie Teile der TPACK.xs Skala von Schmid, Brianza und Petko (2020).

2.1.4 Schritt 3: Entwicklung von Lehr-/Lernsettings

Basierend auf den Erkenntnissen aus der Befragung werden Lehr-/Lernsettings so entwickelt, dass die Studierenden während ihrer Ausbildung an der PHZH alle digitalen geographiespezifischen Medienkompetenzen erwerben können bzw. Gelegenheit haben, sie einzuüben. Diese Entwicklungsarbeit erfolgt unter Berücksichtigung des SAMR-Modells, sodass bestehende Ausbildungsinhalte sinnvoll in neue Lerngelegenheiten überführt werden können.

3. Ergebnisse und Diskussion

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels lagen die Ergebnisse aus den Teilschritten 1a und 1b, sowie teilweise von Teilschritt 2 vor. Sie werden nachfolgend exemplarisch erläutert.

3.1 Schritt 1: Festlegen von fachspezifischen digitalen Medienkompetenzen

Wie in Kap. 2 beschrieben, erfolgte die Bestimmung der fachspezifischen digitalen Medienkompetenzen in zwei Schritten. Ergebnis des ersten Schrittes waren aufgrund der durchgeführten Inhaltsana-

Tab. 2: Digitale Medienkompetenzen mit Bezug zur Geographieausbildung an der PHZH (DGK's)

Eine Haltung einnehmen	<p>G1 Medienbildung im Lehrplan umsetzen und Bezüge zu Fachbereichen herstellen.</p> <p>G2 Funktionsweisen & grundlegende Prinzipien der digitalen Welt kennen & verstehen.</p> <p>G3 Digitale Mediennutzung als gesellschaftliche Aufgabe erkennen, einordnen sowie ihre Chancen und Risiken analysieren und beachten.</p> <p>G4 Neue problembasierte Lernkontexte mit digitalen Medien und Technologien als Motivation nutzen.</p>
Recherchieren <i>Daten erheben</i>	<p>A1 Digitale Lehr- und Lernmaterialien und Sachinformationen (in verschiedenen Quellen) recherchieren und kennen.</p>
Organisieren <i>Daten und Medien verarbeiten</i>	<p>B1 Digitale Informationen, Sachinformationen & Daten organisieren und abrufen.</p> <p>B2 Digitale Lehr- und Lernmaterialien veröffentlichen und teilen.</p>
Kommunizieren <i>Daten und Medien präsentieren</i>	<p>C1 Sich über digitale Angebote an Medien und Anwendungen im schulischen Kontext austauschen.</p> <p>C2 Digitale Medien und Instrumente für die Darstellung & Präsentation von Sachverhalten und Ergebnissen nutzen.</p> <p>C3 Digitale Medien für Kommunikations- & kooperative Lernprozesse aufzeigen und nutzen.</p>
Gestalten <i>Daten und Medien analysieren</i>	<p>D1 Digitale Lehr- und Lernmaterialien, Medien sowie problembasierte Lernumgebungen fachspezifisch mitgestalten und weiterentwickeln.</p> <p>D2 Digitale Unterrichtsmethoden, Lernprozesse und Lerninterventionen mit digitalen Geräten und Materialien gestalten.</p> <p>D3 Sachinformationen mit digitalen Medien selbständig verarbeiten.</p>
Bewerten <i>Daten und Medien auswerten</i>	<p>E1 Sachinformationen, digitale Lehr- und Lernmaterialien (aus verschiedenen Quellen) auswählen und kritisch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Glaubwürdigkeit bewerten.</p> <p>E2 Digitale Unterrichtsmethoden reflektieren.</p>
Unterrichten	<p>F1 Die Fülle an digitalen Werkzeugen, Lehr- und Lernmaterialien, Informationen und Medien nutzen und einsetzen.</p> <p>F2 (Kooperative) Lernprozesse und Lerninterventionen mit digitalen Geräten und Materialien planen und zur Unterstützung von Lernprozessen einsetzen.</p> <p>F3 Lernstrategien (durch und mit kooperativen Arbeitsformen) mithilfe von digitalen Medien und Technologien verbessern.</p> <p>F4 Vorwissen und Fähigkeiten der Lernenden (in Bezug auf Medienerfahrung und -nutzung) beim Einsatz digitaler Medien und Technologien einbeziehen.</p> <p>F5 Selbständiges Denken, aktive Auseinandersetzung und Problemlösekompetenz in lebensnahen, komplexen Lernsituationen mit Hilfe von digitalen Modellierungen und Simulationen fördern.</p>

lyse 44 Kompetenzbeschreibungen in sieben Kategorien, die als allgemeine Medienkompetenzen für Studierende in der Lehrer*innenbildung bezeichnet wurden. Anschließend wurden die Kompetenzen mit Blick auf die Geographieausbildung Sek I an der PHZH reduziert. Daraus resultierte eine Liste mit 20 digitalen Medienkompetenzen mit Bezug zur Geographieausbildung an der PHZH. Sie werden „digitale geographiespezifische Medienkompetenzen“ genannt (kurz und nachfolgend: DGK).

Fünf der Kategorien lassen sich den Schritten der digitalen Datenverarbeitung (entlang des (M)EVAP-Modells eines GIS) zuordnen (vgl. Spalte 1, Tab. 2). Sie werden von zwei Kategorien gerahmt, die die für den Erwerb und die Vermittlung digitaler Medienkompetenzen notwendigen Haltungen darstellen sowie die Brücke zur zukünftigen Unterrichtstätigkeit der Studierenden schlagen, wonach diese in der Lage sein müssen, die erworbenen Kompetenzen bei Schüler*innen zu fördern.

3.2 Schritt 2: Befragung der Studierenden

Zur Prä-Befragung eingeladen wurden 105 Studierende, 84 Personen haben die Befragung vollständig durchgeführt, was eine gute Rücklaufquote von 80% bedeutet. Zur Post-Befragung wurden dieselben 105 Studierende eingeladen, allerdings war der Rücklauf mit 26 Personen (30 %) – trotz mehrmaliger Aufforderungen und Erinnerungen – unzufriedenstellend. Aufgrund des geringen Rücklaufs können keine verlässlichen Prä-/Post-Vergleiche gemacht werden.

3.2.1 Ergebnisse zu mediendidaktischen Haltungsfragen

Erste Analysen ergaben folgende Erkenntnisse:

- *Enthusiasmus*: Studierende haben grundsätzlich Freude am digitalen Medieneinsatz in der Schule. Außer Frage steht für sie zudem, dass Sie mit Begeisterung digitale Medien im Unterricht einsetzen werden.
- *Angst / Verunsicherung*: Angst oder Verunsicherung sind dagegen nicht auszumachen, ein Großteil der Studierenden fühlt sich nicht unsicher im Hinblick auf das Unterrichten mit oder über digitale Medien. Am höchsten ist mit 27% die Verunsicherung, wenn es um grundlegende informatische Themen geht.
- *Erfolgreiches Lernen mit Technologien im Unterricht (TPCK)*: Das Technologische Pädagogische Inhaltswissen beschreibt die Schnittmengen aller relevanten Dimensionen des TPACK Modells. Auch hier schätzen die Studierenden ihre Fähigkeiten als sehr hoch ein. Eine Überschätzung der eigenen Kompetenzen kann aber nicht ausgeschlossen werden.
- *Künstliche Intelligenz*: Der größte Teil der Befragten (76%) nutzt KI für das Studium, 58% verwenden KI auch für den Unterricht. Verwendungszwecke sind hauptsächlich Brainstorming (58%), recherchieren (50%), den Unterricht vorbereiten (45%), Texte schreiben (44%) oder lernen (42%). In freien Äußerungen wurde der Wunsch deutlich, (mehr) Anregungen für den Einsatz bzw. die Verwendung von KI im Geographieunterricht zu erhalten.

3.2.2 Ergebnisse zu Einschätzungen der geographiespezifischen digitalen Medienkompetenzen (DGK)

Erste Analysen ergaben folgende Erkenntnisse:

- *Wichtigkeit der DGK's*: Die Studierenden stufen sehr viele Kompetenzen

als wichtig oder sehr wichtig ein. Am wenigsten wichtig wurden die Kompetenzen „Digitale Lehr- und Lernmaterialien veröffentlichen und teilen“ sowie „Digitale Lehr- und Lernmaterialien, Medien sowie problembasierte Lernumgebungen fachspezifisch mitgestalten und weiterentwickeln“ bewertet. Das ist umso erstaunlicher, als dass junge Menschen zahlreiche andere Lebensbereiche mit anderen Menschen über die Sozialen Medien teilen. Am wichtigsten wurden die Kompetenzen „Digitale Medien für die Präsentation von Lernergebnissen verwenden“, „Digitale Unterrichtsmethoden mit digitalen Geräten und Materialien gestalten“ und „Digitale Sachinformationen in verschiedenen Quellen recherchieren“ bewertet. Das entspricht einem Bild, das bei Schulbesuchen oft beobachtet werden kann: die strukturierte Präsentation von Sachinhalten durch Lehrkräfte oder das Recherchieren durch Schüler*innen. Ein Handlungsbedarf lässt sich im Kontext des Fachunterrichts ausmachen: Digitale Medienkompetenz wird zwar als wichtig angesehen, aber nicht unbedingt im Fachunterricht. Das widerspricht sowohl dem Lehrplan 21 (D-EDK, 2015), als auch den gesellschaftlichen Bemühungen, die digitale Kompetenz in der Bildung zu stärken. Entsprechend ergibt sich die Notwendigkeit, bei der Implementierung von Lehr-/Lernsettings auch den bildungspolitischen Hintergrund zu thematisieren.

- *Zutrauen DGK's*: Am wenigsten trauen sich die Studierenden zu, „Digitale Lehr- und Lernmaterialien, Medien sowie problembasierte Lernumgebungen fachspezifisch mitzugestalten“. Da diese Kompetenz für den zukünftigen

gen Unterricht zentral ist, muss dies in den Lehr-/Lernsettings geübt werden.

- *Unterstützung bei der Umsetzung der DGK's*: Bedarf nach Unterstützung besteht hauptsächlich in den Bereichen Lernstrategien (59%), problemorientierte Lernumgebungen gestalten (56%), die Fülle an digitalen Lernmaterialien kennen (54%) und selbständiges Denken/Problemlösefähigkeiten fördern (53%). Es handelt sich dabei um anspruchsvolle Kompetenzen, die anderes Planen und Organisieren des Unterrichts erfordern. Sie passen zur Einschätzung des Zutrauens, was bedeutet, dass den Studierenden Unterstützung im Sinne von Anregungen, Ideen und bewährten Erfahrungen hilft, sich sicherer zu fühlen und sich in der Vielfalt an Möglichkeiten zu orientieren.

3.2.3 Kritische Einordnung

Kritisch angemerkt werden muss, dass es sich bei der Befragung um eine subjektive Einschätzung der Studierenden selbst handelt, die nicht überprüft und auch nicht konkretisiert werden kann. So bleibt offen, was die Studierenden genau unter den abgefragten Aussagen verstehen und über welches Hintergrundverständnis sie genau verfügen. Auch können Gruppendruck, Unlust, Zeitdruck, soziale Erwünschtheit, Selbstüber- oder -unterschätzung eine Rolle bei der Beantwortung der Fragestellungen mitspielen.

Im Grundsatz stellen die Erkenntnisse eine wichtige Ausgangslage für die Förderung von digitalen fachbezogenen Medienkompetenzen dar. Die Resultate zeigen, dass sich die Studierenden als medienaffin einschätzen und als grundsätzlich eher kompetent im Umgang damit sind. Jedoch ist es notwendig, in jedem Fach-

unterricht die konkreten Bezüge zu den Kompetenzanforderungen im digitalen Bereich zu fördern und exemplarisch zu erproben. Dies erlaubt Orientierung und damit Sicherheit und Zutrauen, sich selbst weiterzuentwickeln. Insofern scheint die Form von exemplarischen Lehr-/Lernsettings der richtige Weg für die nachgefragten Anliegen der Studierenden zu sein.

3.3 Schritt 3: Entwicklung von Lehr-/Lernsettings

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels lagen erst zwei Lehr-/Lernsettings vor, die für die Intervention entwickelt wurden.

Aus den gemachten Erfahrungen der Intervention wurden folgende Aspekte deutlich:

- a. Mit einem Lehr-/Lernsetting können mehrere Kompetenzen gefördert

werden. Dabei sind diese unterschiedlich stark gewichtet.

- b. Die geförderten Kompetenzen überschneiden sich in den beiden Lehr-/Lernsettings.

Ob es Sinn macht, Lehr-/Lernsetting gezielter auf weniger Kompetenzen abzustützen oder ob passgenauere Lehr-/Lernsettings in kleinerer Dimension entwickelt werden sollen, muss im Kontext der Auswertungen diskutiert und evaluiert werden. Grundsätzlich hat sich aber ergeben, dass die Lehr-/Lernsettings die beabsichtigte Zielsetzung erreichen und angestrebte Kompetenzen fördern können.

3. Ausblick

Die nächsten Projektschritte bestehen darin, die Auswertung der Befragung abzuschließen sowie zusätzliche Lehr-/Lernsettings auf dieser Grundlage zu entwickeln, sodass sich der fachbezogene

Tab. 3: Lehr-/Lernsettings aus der Intervention

<p>Lehr-/Lernsetting 1: Geomedienworkshop, Beispiel Klimadiagramm</p> <p>Die Studierenden mussten die Frage beantworten, ob in Zeiten des Klimawandels neue Klima-Normwerte nötig werden. Dazu erhielten sie meteorologische Rohdaten der Jahre 1992 bis 2021 sowie ein Klimadiagramm der Klima-Normperiode 1981-2010. Sie bereiteten mit Hilfe von Excel die Rohdaten so auf, damit daraus ein neues Klimadiagramm erstellt und mit dem Klimadiagramm (1981-2010) verglichen werden konnte.</p> <p>Geförderte DGK's (vgl. Tab. 2): B2, C1, C3, D1, E2, F2 und G3</p>
<p>Lehr-/Lernsetting 2: Digitale Raumanalyse</p> <p>Die Studierenden führten am eigenen Wohnort eine digitale Spurensuche mit Hilfe von ArcGIS zu verschiedenen Grunddaseinsfunktionen durch und erhoben die Daten bezogen auf eine eigene Fragestellung mit Survey123. Entlang dieser Fragestellung wurden die Datensätze aufbereitet und auf einer thematischen Karte visualisiert, symbolisiert und ausgewertet. Der Erkenntnisgewinn der Kartenarbeit, der das Erklären von räumlichen Mustern und Zusammenhängen bedingte, wurde in Form einer StoryMap unter Einbezug weiterer digitaler Medien präsentiert.</p> <p>Geförderte DGK's (vgl. Tab. 2): B1, B2, C2, E2, F5, G2 und G4</p>

digitale Kompetenzerwerb wie ein roter Faden durch alle obligatorischen Semesterkurse zieht. Dies erfordert neben der Entwicklungsarbeit den Einbezug des gesamten Teams, einen umfassenden Austausch und allenfalls entsprechende Weiterbildungsangebote.

4. Fazit: Geographische Bildungsprozesse im Zeitalter der Digitalität

Beim Projekt GeoDigIT der PHZH handelt es sich um ein forschungsbasiertes Entwicklungsprojekt. Dabei wurde untersucht und entwickelt, welche digitale Kompetenzen auf welche Weise zukünftig auch in der Geographieausbildung von Studierenden der Sekundarstufe I gefördert werden können. Umgesetzt wurde das Anliegen, indem allgemeine digitale Medienkompetenzen zunächst definiert und dann für die Geographieausbildung spezifiziert wurden.

Mit den Projektschritten 1b und 3 gelang es, eine exemplarische Semesterveranstaltung der geographischen Fachausbildung um digitale Kompetenzen zu ergänzen. Wird dies auf die ganze Ausbildung übertragen, leistet das Projekt GeoDigIT einen Beitrag zur geographischen Bildung im Zeitalter der Digitalität, indem es den digitalen Kompetenzerwerb spezifisch für die Geographieausbildung an der PHZH konkretisiert und für jede Veranstaltung konkret ausweist.

Für die formalen Rahmenbedingungen an der PHZH hat sich gezeigt, dass spezifisch entwickelte Lehr-/Lernarrangements, die auf den geographisch relevanten digitalen Medienkompetenzen basieren, eine realistische, gewinnbringende und im Hinblick auf die zukünftige Unterrichtstä-

tigkeit der Studierenden auch erfolgreiche Möglichkeit darstellen. Sie befähigen die Studierenden in vielfältiger Weise, so dass gemachte Erfahrungen, gewonnene Erkenntnisse und erworbene Fähigkeiten in die Schulpraxis übertragen werden können und dazu beitragen, dass die Förderung fachbezogener digitaler Medienkompetenzen in Hochschulen und in der Schulpraxis ankommt.

5. Literatur

- Ackeren van, I., Aufenanger, S., Eickelmann, B., Friedrich, S., Kammerl, R., Knopf, J. ... Schiefner-Rohs, M. (2019). Digitalisierung in der Lehrerbildung – Herausforderungen, Entwicklungsfelder und Förderung von Gesamtkonzepten. *Die Deutsche Schule*, 111, S. 103-119.
- Deutsche Gesellschaft für Geographie e.V. (2020). Bildungsstandards im Fach Geographie für den Mittleren Schulabschluss. Abgerufen am 2.12.24 von <https://geographiedidaktik.org/bildungsstandards/>
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2015). Lehrplan 21 - Broschüre Medien und Informatik. Abgerufen am 15.7.24 von <https://www.lehrplan21.ch>
- Düssel, M., Rösch, E., Rummler, K., Scheuble, W., Signer, S., & Tilemann, F. (2018). Kompetenzstrukturmodell für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule ZH. Kompetenzraster mit Indikatoren und studien-gangbezogenen Ausprägungen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1306717>
- Eickelmann, B., Drossel, K. (2020). Lehrer und Digitalisierung – Konzepte und Entwicklungsperspektiven. In van Ackeren, I., Bremer, H., Kessl, F., Koller, H. C., Pfaff, N., Rotter, C. ... Salaschek, U. (Hrsg.). *Bewegungen – Beiträge zum 26. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften*. Opladen, Berlin & Toronto: Verlag Barbara Budrich, S. 349-353.
- Eickelmann, B., Bos, W., Gerick, J., Goldhammer, F., Schaumburg, H., Schwippert, K., Senkbeil, M., Vahrenhold, J. (Hrsg.) (2019). ICILS 2018 #Deutschland. Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von

- Schülerinnen und Schülern im zweiten internationalen Vergleich und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking. Münster & New York: Waxmann, S. 205-240. <https://doi.org/10.25656/01:18325>
- Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Publications Office of the European Union. Abgerufen am 2.12.24 von <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>
- Fachgruppe GGP, PHZH (2017). Koordinationspapier Ausbildung GGP-Fachdidaktik vom 22.5.2017 (PHZH intern).
- Felgenhauer, T., Gäbler, K. (2019). Geographien digitaler Alltagskultur. Überlegungen zur Digitalisierung in Schule und Unterricht. *GW-Unterricht*, 154 (2), S. 5-20. <https://doi.org/10.1553/gw-unterricht154s5>
- Hochschulverband für Geographiedidaktik (HGD) (2020). Der Beitrag des Fachs Geographie in einer durch Digitalisierung und Mediatisierung geprägten Welt. Abgerufen am 15.7.24 von <https://geographiedidaktik.org/geographische-bildung-und-digitalisierung/>
- Irion, T., Böttinger, T., & Kammerl, R. (Hrsg.) (2023). Professionalisierung für Digitale Bildung im Grundschulalter. Ergebnisse des Forschungsprojekts P3DiG. Münster & New York: Waxmann. <https://doi.org/10.31244/9783830996415>
- Kultusministerkonferenz (2017). Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. Abgerufen am 2.12.24 von https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrategie_2017_mit_Weiterbildung.pdf
- Pettig, F., Gryl, I. (Hrsg.) (2023). Geographische Bildung in digitalen Kulturen. Perspektiven für Forschung und Lehre. Heidelberg: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66486-5>
- Schmid, M., Brianza, E., & Petko, D. (2020). Developing a short assessment instrument for Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK.xs) and comparing the factor structure of an integrative and a transformative model. *Computers & Education*, 157 (103967), S. 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103967>
- Verband Geographiedidaktik Schweiz (VGD-CH) (2013). Rahmenvorgaben für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Fach Geographie an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen der Schweiz. Abgerufen am 15.7.24 von https://vgd.ch/wp-content/uploads/2021/12/Rahmenvorgaben_VGD-CH.pdf

DuEPublico

Duisburg-Essen Publications online

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

ub | universitäts
bibliothek

Dieser Text wird via DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI: 10.17185/duepublico/83198

URN: urn:nbn:de:hbz:465-20250312-151425-8

Erschienen in: Wie(so)? Geographische Bildungsprozesse im Zeitalter der Digitalität (OpenSpaces Sonderausgabe 2025, Heft 1, S. 60-71)

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.